

РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЯ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ В ПОСТНАТАЛЬНОМ РАЗВИТИИ В НОРМЕ И ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЕСТИЦИДАМИ

**Сабилова Д.Ш.
Орипов Ф.С.**

Самаркандский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13831699>

Актуальность исследования. Нашими исследованиями обнаружено, что развитие и становление надпочечников происходят в этапах раннего постнатального периода и подчинена определённой закономерности и динамике. Она во многом имеет сходство с динамикой развития, характерной и описанной для других периферических эндокринных желёз, и это указывает на общие принципы регуляторных механизмов в развитие и формировании в постнатальный период развития для органов периферической эндокринной системы.

Цель. Изучить морфологические изменения коры надпочечников у потомства в норме и при воздействии пестицидами.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились белые половозрелые нерожавшие крысы самки Вистар массой тела 180-200 г, а также полученное от них потомство. Опытные группы крыс самок ежедневно, вплоть до окончания опытов, получали пестициды ламбда-цигалотрин (титан) из расчёта 8 мг/кг и Циракс 25% к.э. из расчёта 3,6 мг/кг. Материал для исследований от-потомства всех групп животных получен на 3, 7, 14, 21, 30 и 90 сутки после рождения. Для исследования были использованы световая микроскопия и полутонкие срезы. В начале надпочечники и гипофиз подвержены взвешиванию, после чего зафиксировались в 10% нейтральном формалине либо в растворах Буэна или Карнуа. После необходимых этапов обработки органы были залиты парафином. Для изучения общей гистологии строения органа взятые срезы после депарафинизации окрашены гематоксилином и эозином.

Результаты исследования. Дифференциальное развитие третей – сетчатой зоны в раннем постнатальном периоде протекает сложнее. Такую же морфологическую картину можно наблюдать и у потомства животных экспериментальной группы. К концу первой недели постнатального развития в корковом веществе надпочечников отмечается увеличением площади, которое происходит в основном за счёт роста площади клубочковой и пучковой зон, однако сетчатая зона остаётся ещё не полностью развитой. В последующие сроки постнатального развития степень развития и формирования надпочечников имеет принципиально схожую картину у всех групп животных. Можно наблюдать общее увеличение размеров надпочечниковой железы и, в частности, увеличением объёма всех трёх зон: клубочковой, пучковой и сетчатой. Увеличение площади зон коркового вещества надпочечников сопровождался структурным развитием и дифференцировкой клеточных элементов составляющих эти зоны. В частности, увеличивается количество зрелых кортикоцитов с хорошо развитым ядром и внутриклеточными структурами, что нами выявлена при электронно-микроскопическом исследовании препаратов коркового вещества надпочечников.

Выводы. Таким образом, анализ результатов наших исследований показывают, что при хроническом отравление пестицидами организма матери заметно нарушаются процессы постнатального развития, формирования и дифференцировки коры надпочечной железы у крысят.

References:

1. Орипов Ф. С., Эшкабилова С. Т. S100 Оксилининг энергетик ичимликлар билан экспериментал таъсир қилинган ҳайвонлар бош мия пўстлоғи морфофункционал ҳолатини аниқлашдаги ўрни. Ж-л. Биология ва тиббиёт муаммолари. №6 (140) 2022. <https://doi.org/10.38096/2181-5674.2022.6>
2. Орипов Ф. С., Эшкабилова С. Т. Негативное влияние энергетиков на внутренние органы и методы его коррекции. Журнал биомедицины и практики №3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9300-2022-3>
3. Штерман С. В., Андреев Г. И. Энергетические напитки сегодня: за и против.// Журнал Ингредиенты для производства пива и напитков.№6 2011год, Часть I УДК 663.6 /8.
4. Obidovna D. Z., Sulaymonovich D. S. The concept of" healthy lifestyle //In psychological research. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2022. – Т. 3. – №. 06. – С. 53-64.
5. Blinova S. A. et al. Forming neuroendocrine apparatus of lung in ontogenesis //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 65. – С. 05015.
6. Davlatov S. S. et al. Plasmopheresis in the treatment of cholemic endotoxiosis // Academic journal of Western Siberia. – 2013. – Т. 9. – №. 1. – С. 30-31.
7. Yusupova N.A., Oripov F.S., Eshqobilova S.T. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) Influence of energy drinks on individual systems of the human body // DOI:10.9756/intjecse/V14I5.899 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 05 2022.
8. Oripov F. S., Kurbanova L. M., Kurbanov X. R. Epithelial barrier of the colon in normal and ulcerative colitis //Open Access Repository. – 2022. – Т. 8. – №. 7. – С. 9-16.
9. Obidovna D. Z., Sulaymonovich D. S. Physical activity and its impact on human health and longevity //Достижения науки и образования. – 2022. – №. 2 (82). – С. 120-126.
10. Obidovna D. Z., Sulaymonovich D. S. Influence of the Mode of Work and Recreation of the Student's Health //International journal of health systems and medical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 3-5.